

Mantiqiy kompetentlik – bu shaxsning o‘quv faoliyati boshlangan davrdan boshlab faoliyati jarayonida har qanday intellektual ishni bajarish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikma va malakalarni o‘z ichiga olgan ta’lim natijalarining ko‘rsatkichi deb e’tirof etish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh. M.Adashboyev. Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar. o‘quv-uslubiy majmua. BIMM. 2023
2. To‘raqulova, N. Raqamli pedagogika sharoitida talabalarning mantiqiy fikrlashini shakllantirish masalalari. – Toshkent: Oliy ta’lim innovatsiyalari jurnali, №3. 2022.
3. Xolmatova, S., Jo‘rayev, B. Raqamli ta’lim muhiti va talabalarning mantiqiy kompetentligini rivojlantirish metodlari. – Samarqand: “Ta’lim va taraqqiyot” ilmiy jurnali, 2023. №6.
4. Karimov, A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent: Pedagogika va psixologiya, 2021. №2.

**TABALARNING MANTIQUIY KOMPETENTLIGINI
RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Primkulova A. A. – Fan va texnologiyalar universiteti, katta o‘qituvchi
e-mail: alimahon.21@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning mantiqiy kompetentligini rivojlantirish masalalari ilmiy-pedagogik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Mantiqiy kompetentsiyaning asosiy elementlari tahlil qilinadi.

Аннотация. В этой статье рассматриваются вопросы развития логической компетентности студентов с научно-педагогической точки зрения. Анализируются основные элементы логической компетентности.

Abstract. This article discusses issues related to the development of students' logical competence from a scientific and pedagogical perspective. The main elements of logical competence are analyzed.

Ma’lumki, bugungi kunda oliy ta’lim tizimida amalda bo‘lgan davlat talim standartlari kompetentsiyaviy yondoshuvga asolangan. Bo‘lg‘usi pedagoglarlarda kospey kompetentliklarni jumladan mantiqiy kompetentlikni shakllantirish – ularni zamonaviy kasbiy faoliyatga tayyorlashda muhim o‘rin tutadi. Chunki har bir bo‘lg‘usi o‘qituvchida mantiqiy kompetensiyalarni shakllantirish, kelgusida kasbiy faoliyati jarayonida to‘g‘ri fikr yuritish, har bir fikrini aniq va mantiqiy ifodalash qoliyatlarini shakllanishi va rivojlanishiga olib keladi. Bu esa o‘z navbatida ularni intellektual rivojlanishiga olib keladi. Mantiqiy kompetensiyalar har qanday fan sohasiga va shaxs kundalik hayotiga tegishli bo‘lib, u turli fan sohalarini o‘zlashtirish jarayonida shakllanadi.

Mantiqiy kompetensiya – bu shaxsning o'quv faoliyati boshlangan davrdan boshlab faoliyati jarayonida har qanday intellektual ishni bajarish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakalarni o'z ichiga olgan ta'lim natijalarining ko'rsatkichidir.

Mantiqiy kompetensiya quyidagi elementlarini o'z ichiga oladi¹:

1. Muloqot qobiliyatlari – bu muloqot jarayonida: suhbatdoshi tomonidan berilgan savolni mazmunini tushunishi va shu asosida unga tegishli bo'lgan javobni o'z vaqtida shakllantirish qobiliyati; suhbatdoshning yondoshuvini qabul qila olish qobiliyati; yuzaga kelgan o'zaro kelishmovchiliklar va tasodif nuqtalarini topa olish qobiliyati; konstruktiv ravishda dialogni qura olish qobiliyati; o'z yondoshuvini shakllantirish va asoslab bera olish qobiliyati.

2. Axborotlar bilan ishlash qobiliyati. Bunday qobiliyat: taqdimotning umumiy mantig'ini o'rganish qobiliyati; asosiy mohiyatini ajratib ko'rsatish va mantiqiy bog'lanishlarni tushunish qobiliyati; turli manbalardan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish qobiliyatidir.

3. Fikrlashni tashkil qilish qobiliyati – bu: masalalarni tuzish qobiliyati; uni yechish uchun zarur bo'lgan amallarni aniqlash va ajratib ko'rsatish qobiliyatlardir.

Bularning barchasi ta'lim jarayoning dastlabki bosqichida talabanning, ya'ni sub'ektning umumiy tayyorgarligini tashkil etib, ular asosan o'qitish uchun, keyin esa uning kasbiy faoliyating mazmuni va axborotlar oqimi kundan-kunga oshib borayotgan bir sharoitda yangi bilimlarni tez va samarali ozlashtirishi uchun zarur bo'lgan qobilayatlar hisoblanadi.

Shuning uchun ham mantiqiy tayyorgarligini yuqorida darajaga olib chiqishga yo'naltirilgan yondoshuv asosida o'qitish zamonaviy yondashuvhisoblanib, bunda har bir fanni, ayniqsa matematika turkumidagi fanlarni samarali o'rganish uchun bo'lg'usi o'qituvchilarda bir qator umumiy va kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish talab etiladi.

Bo'lg'usi oq'ituvchilarda shakllantirilishi zarur bo'lgan umumiy kompetensiyalar quyidagi: mantiqiy fikrlash madaniyati; muomola madaniyati; shaxsiy faoliyatidauchraydigan muammolarni tushunish va tahlil qilish; zamonaviy axborot jamiyati rivojlanishidagi ma'lumotlarning mohiyati va ahamiyatini ko'rib chiqish, ularni tahlil qilish va o'zi uchun kerakli bo'lganlarini ajrata olish kabi qobiliyatlarni o'z ichiga oladi.

Kasbiy kompetensiyalar esa: to'plangan tajribani tanqidiy qayta ko'rib chiqish; zamonaviy ilmiy tadqiqotlar ma'lumotlarini to'plash; ularni qayta ishlash va sharhlash; to'plangan ilmiy tadqiqotlar ma'lumotlarini kasbiy faoliyatidagi ahamiyati haqida yakuniy xulosalarni shakllantira olish qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

Yuqoridagilardan ko'rinadiki, mantiqiy kompetensiya - bu bo'lg'usi mutaxassisning mustaqil ravishda o'z bilimlarini doimiy ravishda oshirib borishga umumiy tayyorligi bo'lib, kelgusida to'la qonli kasbiy faoliyati jarayonida

¹ Турчевская, Б. К., Брылина, И. В. Логическая компетентность и критическое мышление // Современные проблемы науки и образования. – 2015 – № 2 (часть 2).

bajaradigan ishlarini mazmuni tez yangilanib boriadigan bir sharoitda kasbiy o'sishi uchu xizmat qiladigan yangi bilimlarni tez va samarali egallash qobiliyatidir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda yuqorida sanab o'tilgan kompetentsiyalarni bevosita o'quv jarayonida shakllantirish eng maqbul yo'l hisoblanadi. Ammo mazkur jarayonida ko'p hollarda talabalar atamalar bilan ishlashda kata qiyinchiliklarga duch kelishadi. Buni quyidagilarda ko'rish mumkin: ko'pgina hollarda talabalar biror ob'ektning tavsiflari orasidagi formulani ajratib ko'rsatishda; tushunchalar ta'rifi va xossalari orasidagi farqni ajratishda; tushunchalar ta'rifidagi yetarli bo'lmagan holatlarni aniqlashda (Masalan. "Tushuncha" – bu fikrlash shaklidir.) kabi holatlarda qiyinchiliklarga duch kelishadi.

Mazkur qiyinchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etmaslik, kelgusida ta'riflarning aniq ma'nosiga to'g'ri amal qilmaslik, kasbiy, hayotiy faoliyatlarida noto'g'ri talqin qilishlariga va noto'g'ri tadbiiq qilishlariga olib keladi. Bu esa ularning kasbiy va hayotiy faoliyati jarayonida shaxslararo munosabatlarida ham kirishuvchanlik qobiliyatini namayon bo'lmasligiga olib keladi.

Ma'lumki, zamonaviy oliy ta'limni kompetentsiyaviy yondashuv asosida tashkil etishda talabalarda umummadaniy kompetentsiyalarni ham shakllantirish talab etiladi. Umummadaniy kompetentsiyalar orasida mantiqiy madaniyat muhim o'rin tutadi. Mantiqiy madaniyatni shakllantirish nafaqat umummadaniy kompetentsiyalarni shakllantirishda, balki mantiqiy kompetentsiyani shakllantirishda ham muhim hisoblanadi.

Mantiqiy madaniyat - bu shaxsning tushunchalar, hukmlar bilan ishlash qobiliyatlari tizimidir.

Har bir shaxs tushunchalar, hukmlar bilan ishlashda mantiq qonunlariga asoslangan holda xulosalar chiqaradi; aniq va lo'nda fikr bildirishni o'rganadi; yangi tushunchalar va fikrlarni o'zlashtiradi; o'zining va boshqalarning fikrlaridagi xatoliklarni topa olish malakalarini egallaydi.

Ma'lumki, an'anaviy ta'limda oliy ta'lim muassasasida egallagan bilimlari kelgusidagi butun kasbiy faoliyati uchun yetarli hisoblanar edi. Hozirgi axborotlar oqimi kundan-kunga oshib borayotgan, egallangan bilimlar qisqa vaqtda eskirib borayotgan, fan va texnologiyalar jadal suratlarida rivojlanib borayotgan bir sharoitda oliy talim muassasasida egallangan bilimlar bilan uzoq vaqt mehnat va xizmatlar bozorida mustahkam o'rin topib bo'lmaydi. Bunday sharoitda mantiqiy kompetentsiyaning roli muhim hisoblanib, u har bir mutaxassisda: doimiy ravishda o'z bilimlarini oshirib borish qobiliyatini shakllantirish va rivojlantirishda aso'iy o'rin tutadi.

Bizga ma'lumki, bugungi kunda har bir fanni o'qitishning amaliy yonalishini kuchaytirgan holda o'qitmasdan turib ta'lim maqsadlarga erishishni oldindan kafolatlab bo'lmaydi. Ya'ni, amaliy mazmundagi masalalardan foydalanmasdan turib nazariy ma'lumotlarni o'rgatish orqali malakali mutaxassislarni tayyorlab bo'lmaydi. Shuning uchun ham har bir o'quv mashg'ulotini tashkil etishda o'qituvchining aso'iy vazifalaridan biri – bu nazariya bilan amaliyotning o'zaro bo'g'ligiga erishishdir. Bunga erishish, birinch navbatda, talabalarda har bir o'rganilgan mavzu bo'yicha to'g'ri fikrlash madaniyatini shakllanishiga olib keladi. Mazkur jarayonda

o'rganilayotgan mavzuning amaliyotda qo'llanilishini yetarli darajada ochib berishga erishilsa, u holda talabalarning mavzuni o'rganishga bo'lgan motivatsiyasi ham oshadi. Aks holda har bir o'quv mashg'uloti talaba uchun zerikarli bo'ladi. Pirovardida ular kelgusida to'la qonli kasbiy faoliyat yurita olishmaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'quv mashg'ulotlari jarayonida doimo aniq misollardan foydalanilsa, u holda talabalarda xatolarni ko'rish qobiliyatlari rivojlanmaydi. Ya'ni doimo aniq misollarni qarash ularda mantiqiy, tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlanmaslikka olib keladi. Chunki, faqatgina qoidalarni o'rganish oqibatida ularga hamma narsa bir xil darajada to'g'ri ko'rinadi va xatoliklarga e'tibor bermaydi. Shuning uchun ham tushunchalarni aniqlash va ajratishni, savollar berish qoidalarini o'rganayotganda ularga to'g'ri va mantiqiy noto'g'ri ta'riflar, savollar misollari taklif etish, har bir mavzuni o'rganishda turli darajadagi muammoli vaziyatlarni yaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Bunday sharoitda talabalar qaysi qoida buzilganligi yoki qanday xatoga yo' qoyilganligini aniqlash va ularni asoslashni o'rganishida. Bu esa ularda mantiqiy kompetentsiyani shallanishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. To'raqulova, N. Raqamli pedagogika sharoitida talabalarning mantiqiy fikrlashini shakllantirish masalalari. – Toshkent: Oliy ta'lim innovatsiyalari jurnali, №3. 2022.

2. Xolmatova, S., Jo'rayev, B. Raqamli ta'lim muhiti va talabalarning mantiqiy kompetentligini rivojlantirish metodlari. – Samarqand: "Ta'lim va taraqqiyot" ilmiy jurnali, 2023. №6.

3. Karimov, A. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning pedagogik asoslari. — Toshkent: Pedagogika va psixologiya, 2021. №2.